

O'ZBEK TILIDA SPORT OID LEKSIK BIRLIKLAR TADQIQI

Xolmatov Ma'rufbek Uktam o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

marufbekxolmatov4@gmail.com

Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

(PhD) Q.A.Mo'yidinov

Annotatsiya

Sportga oid leksik birliklar milliy va ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda sport va madaniyat taraqqiyoti yutuqlarini o'zida aks ettirgan, ilmiy asoslangan tushunchalar yoki hatti-harakatlar tizimini ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada sport sohasida faol qo'llaniladigan so'zlarga imkon qadar shaxsiy munosabatimiz bildirildi.

Kalit so'zlar: sport leksikasi, terminologiyasi, milliy sport, okkazonal so'zlar, milliy kurash, hakam.

Annotation

Sports – related lexical units serve to express a system of scientifically based concepts or actions that reflect the achievements of sports and cultural development, in harmony with national and spiritual values. This article expresses our personal opinion as much as possible on words actively used in the field of sports.

Keywords: sports vocabulary, terminology, national sports, occasional words, national wrestling, referee.

Абстрактный: Лексические единицы спортивной тематики служат для выражения системы научно обоснованных понятий или действий, отражающих достижения спорта и развития культуры, находящихся в гармонии с национальными и духовными ценностями. В данной статье максимально выражено наше личное мнение относительно слов, активно используемых в сфере спорта.

Ключевые слова: спортивная лексика, терминология, национальные виды спорта, окказиональные слова, национальная борьба, судья.

Mamlakatimizda mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq sportga qaratilgan e'tibor sohaning yangi bosqichga ko'tarishi uchun zamin yaratdi. Qonunlar va dasturlar asosida yurtimizda tashkil etilgan turli tizimdagi ichki va xalqaro musobaqalar, mamlakatimizga ko'plab xorijlik sportchilar, mutaxassislar va xalqaro musobaqa tashkilotchilarining tashrifi, ular bilan sohaning amaliy rivoji uchun o'zaro manfaatli aloqalar o'rnatilishi o'zbek tili sport terminologiyasida ko'plab boshqa tillarga xos bo'lgan terminlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bunday terminlar qatorida referee, master klass, turnir, VAR, armvrestling, grebling, kriket, mma, karate va yana boshqa o'zlashma birliklar ham salmoqli o'rinni egallaydi. Ularning o'zbek tili sharhlaridagi ifodalanishi lisoniy mezonlarni o'rganilishini talab qildi.

Sportga oid leksik birliklar milliy va ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda sport va madaniyat taraqqiyoti yutuqlarini o'zida aks ettirgan, ilmiy asoslangan tushunchalar yoki hatti-harakatlar tizimini ifodalashga xizmat qiladi. Sport terminologik tizimida neologizmlar va uning tarkibiy qismi bo'lgan okkazonal so'zlar ham mavjuddir. Sport sohasida okkazonallar sportchi yoki murabbiy tomonidan yaratilgan yangi harakat yoki uslub o'z kashfiyotchisi nomi bilan ataladi. Sport terminologik tizimi yuzasidan o'tkazilgan monografiya natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, soha terminlari va okkazonalizmlardan tashqari termin-neologizm (terminologik neologizm)lar ham mavjud bo'lishi mumkin. Binobarin, ingliz va rus tillarida ma'lum bir sport sohasiga oid yangi termin o'zbek tili iste'molida hali qo'llanilmagan bo'lsa yoki qo'llanilish ehtimoli yuqori bo'lsa, bu jarayon termin-neologizm bilan bog'liq hodisa hisoblanadi.

Sport terminologik maydoni o'z tarkibiga jismoniy sport (yengil va og'ir atletika), aqliy sport, jangovor sport, cho'p bilan o'ynaladigan sport, modeli sport, bellashuvli sport, xalqaro sport, mahalliy sport, aralash sport yo'nalishlarini birlashtirgan terminologik "maydoncha"lar majmuidir. Sportga oid terminlarning aksariyati ikkilamchi - jarayonida zarur bo'lgan bir belgini tanlashda o'sha tilning milliy xususiyatlari ham hisobga olinadi. Sportga oid leksik birliklarni nominatsiya tamoyillariga ko'ra quyidagi shaklda tasniflash va guruhlashtirish mumkin: 1) predmet yoki ob'yekt tushunchasini ifodalovchi nominatsiyalar; 2) shaxs yoxud ishtirokchi tushunchasini ifodalovchi nominatsiyalar; 3) harakat tushunchasini ifodalovchi nominatsiyalar; 4) o'rin-joy tushunchasini ifodalovchi nominatsiyalar; 5) sport o'yinlarini ifodalovchi nominatsiyalar; 6) aralash turdagi nominatsiyalar.

So'nggi yillarda sport sohasi ko'lamida sharhlash jarayonining jadallashuvi, yangidan-yangi sport turlarining keng jamoatchilik hukmiga havola qilinishi o'z

navbatida sport sohasiga oid yangi soʻzlarni tilmizga kirib kelishiga va tilimizning yangi soʻzlar bilan yanada boyishiga sabab boʻlmoqda. Bu oʻz navbatida tilshunoslikda soʻz qoʻllashda aralash, murakkab, gʻaliz va chigal tushunchalarni ham qoʻllanishida koʻzga tashlanmoqda. Shu yoki shunga oʻxshash holatlarni oldini olish maqsadida oʻzbek tilidagi sport sohasining oid ayrim soʻzlar qoʻllanishi, soha leksikasini tartibga solish, terminlarga nisbatan ilmiy munosabat bildirish, ularni oʻrinli qoʻllash boʻyicha takliflar ishlab chiqish vaqti boʻldi deb oʻylaymiz. Shundan kelib chiqqan holda, sport sohasiga oid leksik birliklarni quyidagi koʻrinishda guruhlariga ajratdik.

1. Sport sohasida (predmet) narsa yoki buyum tushunchasini ifodalovchi soʻzlar: octagon (oktagon), koptok (toʻp), gilam (mat), qoʻlqob,

2. Sport sohasida shaxs yoxud ishtirokchi tushunchasini ifodalovchi soʻzlar: hakam, kurashchi, tomoshabin, sekundant, sharhlovchi, murabbiy, musobaqa ishtirokchisi.

3. Sport sohasida harakat tushunchasini ifodalovchi soʻzlar: zarba bermoq, quvib oʻtmoq, xujum qilmoq, uloqtirmoq, tepmoq, chalib yiqitmoq, nakaut qilmoq

4. Sport sohasida oʻrin-joy tushunchasini ifodalovchi soʻzlar: octagon, maydon, arena, kort, stadion, suv havzasi (basseyn), minbar (tomosha minbari, tribuna.

5. Sport sohasida sport oʻyinlari turlarini tushunchasini ifodalovchi soʻzlar: xokkey, futbol, volleybol, kurash, boks, yugurish, suzish, qilichbozlik.

6. Sportda aralash turdagi soʻzlar: rekord, turnir, mahorat, suv (sporti), jismoniy holat, tezlik, sport gigiyenasi, milliy.

Sport sohasiga doir leksik birliklarni guruhlariga ajratish aralash, murakkab yoki tushunarsiz boʻlgan tushunchalarni aniqlashga va tartibga solishga yordam beradi. Biroq bu oʻrganish sport sohasiga oid soʻzlar oʻrtasidagi chegarani aniq koʻrsatib bera olmaydi.

Yurtimizda mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq sport sohasiga qaratilgan eʼtibor sohani yangi bosqichga koʻtarishga zamin yaratdi. Qonunlar va dasturlar asosida yurtimizda tashkil etilgan turli tizimdagi milliy, mahalliy va xalqaro sport musobaqalari, mamlakatimizga koʻplab xorijlik sportchilarning kelishi, sohaning amaliy rivoji uchun ular bilan oʻzaro manfaatli aloqalar oʻrnatilishi oʻzbek tili sport sharhlarida koʻplab terminlarning paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Bunday terminlar qatorida refere, master klass, turnir, VAR, (yana oʻzingiz yozsangiz boʻladi) v.h. yangi oʻzlashma soʻzlar, terminlar, leksik birliklar ham kundan kunga koʻpayib bormoqda. Hozirgi kunda barcha sohada kuzatilganidek, muayyan soha doirasidagi tushunchalar

va soʻzlarga tayangan holda uzluksiz ravishda koʻp sonli yangi leksik birliklarni vujudga kelishiga zamin yaratdi. Oʻzbek tilidagi mavjud sport sohasiga oid terminlar ham shular jumlasidandir. Ushbu birliklarni ommaviy axborot vositalarida orqali sharhlash sportga oid leksik birliklarni milliy va maʼnaviy qadriyatlar bilan uygʻunlashgan holda ilmiy asoslash ham davlat tili boʻlgan milliy oʻzbek tilining lugʻat tarkibini boyishida ahamiyat kasb etadi, soha tili leksikasini tizim sifatida oʻrganishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Rasulov R., Moʻydinov Q. Nutq madaniyati va notiqlik sanʼati. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015
2. Moʻydinov Q.A., Shofqorov A.M., Tajiboyev B.R. Oʻzbek tilining sohada qoʻllanishi. –Toshkent: Bookmany print, 2022.
3. Xudoyberganova D. Mustaqillik davrida sportga doir leksemalar taraqqiyoti // Tilshunoslikning dolzarb masalalari. Ilmiy-amaliy anjuman (ijtimoiy fanlar). – Buxoro, 2017. – 124 b.
4. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati. Davlat ilmiy nashriyoti, T.: 2002, 174 b.
5. Boboyorov M. H. Mustaqillik davri jismoniy tarbiya va sport atamalarining shakllanishi: Filol. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Samarqand, 2009. – 22 b.